

ANEXO 1

DECLARACIÓN JURADA

Quien(es) suscribe(n), certifica(n) que el trabajo de investigación, desarrollo experimental y/o emprendimiento de base tecnológica denominado:

Modelo del funcionamiento hidrodinámico del sistema acuífero de la Cuenca Transfronteriza Tierra de los Lípez mediante la hidrología isotópica

- Es producto de un trabajo original y propio ejecutado o implementado entre las gestiones 2018 y 2022.
- No incurre en fraude, plagio o vicios de autoría, en cuyo caso se exime de toda responsabilidad a la **AGENCIA BOLIVIANA DE ENERGÍA NUCLEAR** y el(los) autor(es) se declara(n) como único(s) responsable(s).
- Reconoce todos los aportes intelectuales de otros autores, dándoles crédito y/o referenciándolos debidamente en el texto de dicho trabajo.

Lista del autor del trabajo:

N°	Nombre completo	Número de documento de identidad	Institución	Firma
1	PhD. Ing. Gabriela Patricia Flores Avilés	5648886 Ch.	Agencia Boliviana de Energía Nuclear	

Hortensia Jiménez Rivera
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
AGENCIA BOLIVIANA DE ENERGÍA NUCLEAR

HJR/fco/gpfa
cc. Arch.

ANEXO 2

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

(Remitir por correo electrónico en formatos MS Word y PDF)

Título del Trabajo de investigación:

Modelo del funcionamiento hidrodinámico del sistema acuífero de la Cuenca Transfronteriza Tierra de los Lípez mediante la hidrología isotópica

Institución(es) participante(s) en orden:

N°	Nombre de la Institución	Dependencia (pública o privada)
1	Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN)	Pública (Entidad estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia).

Referencia(s) o cita(s) de la(s) publicación(es) producidas en el marco del trabajo (deseable, no excluyente). En caso de existir, adjuntar en el correo electrónico una copia en formato PDF de dicha(s) publicación(es):

FLORES AVILES, G. P. (2022). Aplicación de la hidrología isotópica en la gestión de las aguas transfronterizas: Conclusión del proyecto piloto en la Cuenca Transfronteriza Tierra de los Lípez (Proyecto de cooperación técnica BOL-7005 del Estado Plurinacional de Bolivia). Depósito Legal 4-1-637-2022 P.O. AGENCIA BOLIVIANA DE ENERGIA NUCLEAR (ABEN).

Área en la que se presenta el trabajo (marcar con una X):

1) Salud e industria del medicamento.	
2) Desarrollo agropecuario y tecnologías de alimentos.	
3) Saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.	
4) Sistemas de control automático, transformación industrial y manufactura.	
5) Recursos naturales, medio ambiente y biodiversidad.	X
6) Energías y minería.	
7) Telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación.	
8) Emprendimiento de base tecnológica.	

En caso de que un trabajo corresponda a dos o más áreas, se debe priorizar y marcar la de mayor pertinencia.

Categoría en la que se presenta el trabajo (marcar sólo una con una X):

<p>Categoría A – Ciencia de excelencia: Trabajos de investigación, desarrollo experimental y/o emprendimientos de base tecnológica, individuales o grupales, realizados en el marco de programas o proyectos de mediano a largo plazo ejecutados en universidades, centros e institutos de investigación, empresas u otras instituciones afines (incluidas tesis de doctorado). Esta categoría no tiene límite de edad para los autores o líderes del trabajo.</p>	X
<p>Categoría B – Jóvenes investigadores: Tesis o trabajos de investigación y desarrollo experimental de alta calidad científica, realizados en el marco de programas de licenciatura o posgrado, y/o emprendimientos de base tecnológica, cuyos autores o líderes no hayan superado los 28 años de edad cumplidos hasta el 31 de diciembre de 2023.</p>	

Autor(es) del trabajo en orden:

N°	Nombre completo	Número de documento de identidad	Ciudad y país de residencia	Teléfono	Correo electrónico
1	PhD. Ing. Gabriela Patricia Flores Avilés	5648886 Ch.	La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia	71829062	gflores@aben.gob.bo

Especificar el medio por el cual se enteró de la convocatoria (p.ej., invitación institucional, redes sociales, prensa, etc.):

Mediante la invitación institucional para participar del evento de lanzamiento del <i>Premio Plurinacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2023</i> .	X
Afiche promocional.	
Prensa escrita o televisión.	
Invitación abierta a través de internet.	
A través de otros investigadores.	

ANEXO 3

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO *(Remitir por correo electrónico en formatos MS Word y PDF)*

1. Resumen (1800 caracteres sin contar espacios)

La Cuenca Tierra de los Lípez es un importante reservorio de agua dulce transfronteriza compartida entre el Estado Plurinacional de Bolivia, Chile y Argentina. La comprensión limitada sobre la dinámica de los acuíferos en esta cuenca, es uno de los principales factores que limita la cobertura de acuerdos operativos, siendo un reto importante la gestión de conocimientos científicos entre Bolivia, Chile y Argentina.

El objetivo de este estudio fue desarrollar un modelo del funcionamiento hidrodinámico del acuífero de la Cuenca Transfronteriza Tierra de los Lípez, zona piloto Laguna Colorada, basado en evidencia científica de isótopos estables de: $\delta^{18}\text{O}$, $\delta^2\text{H}$, $\delta^{13}\text{C}$ y de isótopos inestables de: ^3H , ^{14}C y ^{222}Rn generada al final de la época lluviosa de 2019 y durante la época de estiaje de 2021, y combinada con información hidrogeológica, hidrológica, litológica, geofísica y topográfica.

Los resultados del análisis formal revelaron que la recarga por precipitación del sistema acuífero se origina en la cadena montañosa de la Cordillera Occidental, a una altitud de 4.750 y 6.000 m s.n.m, presentando valores isotópicamente empobrecidos del orden de 0,4 ‰ para $\delta^{18}\text{O}$ y de 0,4 ‰ $\delta^2\text{H}$ por cada 100 m de incremento en la altitud. Y un valor de recarga media anual de $7 \text{ a } 8 \text{ mm} \cdot \text{año}^{-1}$ con edades aparentes de 4.612 a 21.603 años.

Desde la zona de recarga hacia la Laguna Colorada, en el curso del flujo de aguas subterráneas, se observaron actividades de ^{222}Rn de $11,9 \text{ kBq} \cdot \text{m}^{-3}$ y una descarga hacia la laguna de $165.950 - 921.945 \text{ m}^3 \text{ año}^{-1}$, presentando además una mezcla del 39 al 76 % de aguas meteóricas producto del deshielo de glaciares, del 21 al 58 % de aguas de precipitación de origen reciente, y una mínima influencia, del 3 al 5 %, de fluidos geotermales.

Los resultados del modelo proporcionaron una comprensión sólida del funcionamiento hidrodinámico del acuífero de la Cuenca Transfronteriza Tierra de los Lípez demostrando que la hidrología isotópica es una herramienta de investigación eficaz para contribuir al progreso de la cooperación en materia de aguas transfronterizas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

2. Antecedentes (2300 caracteres sin contar espacios)

En el Estado Plurinacional de Bolivia, datos de la U.N.E.C.E & U.N.E.S.C.O (2021) evidencian que sólo un 11% de los acuíferos transfronterizos se encuentra cubierto por acuerdos operativos, siendo necesario intensificar los esfuerzos para delimitar los acuíferos transfronterizos y el intercambio de información y compatibilización de datos científicos mediante acuerdos que aborden suficientemente la gestión de los acuíferos transfronterizos.

En vista de ello, la generación de conocimientos científicos sobre el funcionamiento hidrodinámico de las cuencas hidrológicas, sus mecanismos de recarga y descarga, origen y direcciones de flujo, procesos hidrológicos, entre otros, son cruciales para lograr el aumento de la seguridad hídrica y la protección de las cuencas, y, por consiguiente, mejorar la gestión de los recursos hídricos, en particular, de los acuíferos transfronterizos.

El desarrollo de estudios mediante técnicas isotópicas en hidrología coadyuva a la generación de información científica sobre la disponibilidad, sostenibilidad y vulnerabilidad a la contaminación de los reservorios de agua dulce, constituyéndose en una herramienta eficaz y valiosa para el progreso de la gestión sostenible de los recursos hídricos (e.g, Fernandes, Carreira & Nunes, 2009; Mudarra et al., 2014; Kang et al., 2017; Heprun et al., 2019; Jian et al., 2020; Flores Avilés et al., 2022).

En particular, esta investigación centra su atención en la Cuenca Transfronteriza Tierra de los Lípez, la cual cubre una extensión de ~26.600 km² y se localiza en la unidad hidrológica de la Laguna Colorada, dentro la Cordillera Occidental de los Andes (ver Mapa N°1). Y tiene por objetivo desarrollar un modelo del funcionamiento hidrodinámico del acuífero, basado en evidencia científica de isótopos estables e inestables, capaz de explicar: i) los componentes de entrada y de salida del balance hídrico subterráneo, y ii) los procesos hidrológicos clave que controlan la cantidad de las aguas subterráneas en la zona piloto Laguna Colorada, en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El objetivo final de este estudio es contribuir con las metas del plan de desarrollo económico y social, orientadas al fortalecimiento de la gestión integrada de los recursos hídricos y al establecimiento de mecanismos de cooperación en materia de aguas transfronterizas para alcanzar la seguridad hídrica en el Estado Plurinacional de Bolivia.

3. Objetivo (s) (500 caracteres sin contar espacios)

Desarrollar un modelo del funcionamiento hidrodinámico del sistema acuífero de la Cuenca Transfronteriza Tierra de los López, que permita una correcta comprensión de los componentes del balance hídrico subterráneo y de los procesos hidrológicos que controlan la cantidad de las aguas subterráneas en el sector de la Laguna Colorada, utilizando técnicas isotópicas en hidrología y tecnología nuclear de vanguardia.

4. Marco Teórico (3300 caracteres sin contar espacios)

Investigaciones a nivel mundial, incluyendo América del Sur, han desarrollado modelos sobre el funcionamiento hidrogeológico e hidrodinámico de acuíferos, a escala local y regional, con base en estudios multidisciplinarios, integrando información científica isotópica combinada con datos geofísicos, geológicos, hidrogeológicos e hidrogeoquímicos, con el propósito de determinar y cuantificar la dirección y magnitud del flujo subterráneo, los procesos naturales del flujo, los límites de acuíferos, así como los mecanismos de recarga y descarga de los acuíferos.

Por ejemplo, en la región semi-árida del país de Túnez, Lachaal et al. (2011) construyeron un modelo conceptual del funcionamiento hidrogeológico del acuífero Zéramdine–Béni Hassen, con base en la compilación de datos geológicos, geofísicos, piezométricos e hidroquímicos, con la finalidad de proponer medidas de gestión de los recursos hídricos subterráneos e implementar una base de datos hidrogeológicos espacial.

En la región árida del Sur de Gobi, en Mongolia, Bayanzul et al. (2019) desarrollaron un modelo hidrogeológico de la Cuenca Gunii Khooloi, con el fin de comprender la evolución isotópica e hidrogeoquímica de las aguas subterráneas. Los resultados de este estudio indicaron que existe la necesidad de una gestión estratégica de los recursos hídricos subterráneos de esta cuenca.

En la región árida del noroeste de China, en el acuífero de la Cuenca del Río Manas (CRM), Ma et al. (2017) desarrollaron un modelo conceptual 2D de los patrones de flujo subterráneo y los procesos que controlan las composiciones isotópicas la química de las aguas

subterráneas. El enfoque de este estudio tuvo implicaciones importantes en la estrategia del uso de los recursos hídricos subterráneos de la CRM y en otras cuencas con escasez de agua del noroeste de China.

En América del Sur, al Norte de Chile, en el desierto hiperárido de Atacama, Viguier (2016) desarrolló modelos conceptuales del acuífero de la Pampa Tamarugal (Norte de Chile) mediante técnicas isotópicas en hidrología, geofísicas, hidrogeológicas, e hidrológicas, para cuantificar la magnitud de recarga y su impacto en el flujo de aguas subterráneas en diferentes escalas de tiempo.

Finalmente, en el Estado Plurinacional de Bolivia, en la región semiárida del Altiplano Central, Coudrain et al. (1995) aplicaron isótopos estables y radioisótopos para comprender la salinidad del recurso hídrico subterráneo.

Por otra parte, en la región semi-árida del Altiplano Norte, Flores Avilés et al. (2020; 2022) desarrollaron un modelo del funcionamiento hidrodinámico del acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor y un modelo isotópico/hidrogeoquímico utilizando técnicas isotópicas de alta sensibilidad. Los resultados de estas investigaciones resolvieron los límites espaciales del acuífero, la continuidad lateral y vertical de los medios porosos, y brindaron una visión general del comportamiento dinámico del acuífero a la escala de la cuenca, así como de los procesos que controlan y/o alteran las composiciones isotópicas y la química de sus aguas subterráneas.

En el Altiplano Sud todavía se tiene una comprensión limitada sobre la dirección, magnitud, y los procesos naturales de los flujos subterráneos, así como los mecanismos de recarga y descarga de los acuíferos en esta región, como es el caso de la Cuenca Tierra de los Lípez (M.R.E, 2022; Flores Avilés, 2022), importante reservorio de agua dulce transfronteriza compartida entre el Estado Plurinacional de Bolivia, Chile y Argentina.

5. Desarrollo o metodología utilizada (3300 caracteres sin contar espacios)

5.1 Estrategia de investigación

La estrategia de investigación consistió en la conceptualización científica del estudio (Fig. 5.1) a partir de una línea de base construida con datos hidrológicos, litológicos, geofísicos,

hidrogeológicos y topográficos de investigaciones previas realizadas en la cuenca (e.g., Villarroel, 2014; Figueroa, 2018; Toro, 2018).

Con base a esta información se diseñaron y llevaron a cabo dos misiones científicas de campo, al final de la época lluviosa (abril y mayo de 2019) y durante la época de estiaje (agosto de 2021), para la recolección de muestras de agua superficial y subterránea y la posterior medición de trazadores isotópicos, con el propósito de cuantificar los componentes del balance hídrico subterráneo, así como, los procesos hidrológicos clave que ocurren en el sistema acuífero (Fig. 2.3b).

5.2 Análisis isotópicos

Se realizaron un total de 90 mediciones de isótopos estables de Oxígeno-18 ($\delta^{18}\text{O}$), Deuterio ($\delta^2\text{H}$), Carbono-13 ($\delta^{13}\text{C}$) y de 50 de isótopos inestables de Tritio (^3H), Radiocarbono (^{14}C) y Radón-222 (^{222}Rn) en muestras de aguas subterráneas de: i) 9 pozos (de 4-9 m de profundidad), ii) 19 manantiales, y de aguas superficiales de iii) 8 ríos y iv) 2 lagunas (Mapa N°1).

Para ejemplificar, las muestras de agua para el análisis de isótopos estables de $\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^2\text{H}$ fueron cuantificadas en un Analizador Isotópico de Agua-Vapor LGR (Los Gatos Research Model 912-0032). El error analítico fue $< 0,2 \text{‰}$ y $0,6 \text{‰}$ para $\delta^2\text{H}$ y $\delta^{18}\text{O}$, respectivamente.

Las actividades de ^{222}Rn fueron cuantificadas mediante un detector electrónico RAD-7 (DURRIDGE, 2012) en el Laboratorio de Hidrología Isotópica del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN) de la ABEN. El límite inferior de detección fue de 400 Bq m^{-3} .

5.3 Análisis formal de datos

El modelo del funcionamiento hidrodinámico integra los resultados del análisis formal de datos isotópicos e información de referencia y considera la cuantificación del balance hídrico subterráneo y los procesos hidrológicos que se describen a continuación:

$$\Delta S_{ASubt.} = Q_{recarga} + Q_{manant.} + Q_{fluid.geot} - Q_{Evap.Asubt} - Q_{Lag.efluente} \quad \text{Ecuación 1. 1}$$

Flujos de entrada

- Recarga ($Q_{recarga}$) (precipitación).
- Aporte de aguas subterráneas del subdominio de rocas fracturadas: manantiales calientes y fríos, fluidos geotérmicos ($Q_{manant.}, Q_{fluid.geot.}$).

Flujos de salida

- Descarga de aguas subterráneas hacia la Laguna Colorada, efluente ($Q_{Lag.efluente}$).
- Evaporación de las aguas subterráneas con niveles freáticos someros y/o en contacto con la atmósfera ($Q_{manant.}, Q_{fluid.geot.}$).

Procesos hidrológicos:

- Mezcla durante la recarga y flujo de aguas subterráneas.

Para ilustrar, a continuación, se describe el modelo matemático utilizado para cuantificar la mezcla durante la recarga y flujo de aguas subterráneas.

5.3.1 Mezcla durante la recarga y flujo de aguas subterráneas

El porcentaje de mezcla fue cuantificado con base en un modelo de balance isotópico (Clark, 2015):

$$f_{GR2} = \frac{[Cl_{ASub.subd.poroso/fract.}] - [Cl_{El\ Tatio}] - f_{SM1}([Cl_{SM1}] - [Cl_{El\ Tatio}])}{[Cl_{GR2}] - [Cl_{El\ Tatio}]} \quad \text{Ecuación 1. 2}$$

$$f_{El\ Tatio} = \frac{\delta^{18}O_{ASub.subd.poroso/fract.} - \delta^{18}O_{GR2} - f_{SM1}(\delta^{18}O_{SM1} - \delta^{18}O_{GR2})}{\delta^{18}O_{El\ Tatio} - \delta^{18}O_{GR2}} \quad \text{Ecuación 1. 3}$$

Para la ecuación 1.2: f_{GR2} es la fracción relativa de aguas meteóricas producto del deshielo de los glaciares de roca [adimensional], $[Cl_{ASub.subd.poroso/fract.}]$ es la concentración de cloruro de las aguas subterráneas del sistema acuífero [$mg \cdot L^{-1}$], $[Cl_{El\ Tatio}]$ es la concentración de cloruro de la precipitación de El Tatio [$mg \cdot L^{-1}$], f_{SM1} es la fracción relativa del fluido geotermal [adimensional], $[Cl_{SM1}]$ es la concentración de cloruro de los fluidos geotermales [$mg \cdot L^{-1}$], y $[Cl_{GR2}]$ es la concentración de cloruro de las aguas meteóricas producto del deshielo de los glaciares de roca [$mg \cdot L^{-1}$].

Para la ecuación 1.3: $f_{El\ Tatio}$ es la fracción relativa de la precipitación de El Tatio, $\delta^{18}O_{ASub.subd.poroso/fract}$ es el delta Oxígeno-18 de las aguas subterráneas del sistema

acuífero [‰], $\delta^{18}O_{GR2}$ es el delta Oxígeno-18 de las aguas meteóricas producto del deshielo de los glaciares de roca [‰], $\delta^{18}O_{SM1}$ es el delta Oxígeno-18 del fluido geotermal [‰], y $\delta^{18}O_{El\ Tatio}$ es el delta Oxígeno-18 de la precipitación de El Tatio.

6. **Resultados obtenidos** (3300 caracteres sin contar espacios)

El Sistema acuífero de la Cuenca Tierra de los López (zona piloto Laguna Colorada) consiste en: i) un subdominio poroso y un ii) subdominio fracturado.

Las composiciones isotópicas de las aguas subterráneas del sistema acuífero presentaron una variación de -12,8 ‰ a -10,2 ‰ para $\delta^{18}O$ y -97,7‰ a -75,5 ‰ para δ^2H , en el subdominio poroso, y de -14,3 ‰ a -11,6 ‰ para $\delta^{18}O$ y -104,7‰ a -97,3‰ para δ^2H , en el subdominio fracturado (Fig. 6.1 a,b).

Los resultados del análisis comparativo sobre la variación espacial y temporal de las composiciones isotópicas de las aguas subterráneas en el subdominio poroso (P3-1) evidencian un enriquecimiento isotópico de 0,6 ‰ $\delta^{18}O$ y de 2 ‰ para δ^2H , de 2019 a 2021, presentando una variación de -9,9 ‰ a -9,3 ‰ para $\delta^{18}O$ y -77,4‰ a -75,4 ‰ para δ^2H , mientras que, en el subdominio fracturado (manantial LCV-2), se evidencia enriquecimiento isotópico de 0,3 ‰ $\delta^{18}O$ y de 1,4 ‰ para δ^2H , de 2019 a 2021, presentando una variación de -12,4 ‰ a -12,1 ‰ para $\delta^{18}O$ y -94,8‰ a -93,4 ‰ para δ^2H (Fig. 6.1; Mapa N°2,3).

Asimismo, en la Fig. 6.1 (a,b) se evidenció que las aguas subterráneas alojadas en el subdominio poroso (símbolos azules), así como las manifestaciones hidrotermales del subdominio fracturado (símbolos verdes) reflejan fraccionamiento secundario por evaporación, presentando un enriquecimiento isotópico con una pendiente de $s = 5,5$ a $5,6$.

En la Fig. 6.2 (a, b, c, d) se presentan diagramas de altitud vs. las composiciones isotópicas de $\delta^{18}O$ y δ^2H , para los datos generados al final de la época lluviosa de 2019 y durante la época de estiaje de 2021. Las firmas isotópicas de la precipitación de El Tatio (triángulo verde con línea exterior azul) y del Glaciar de Roca Caquella (triángulo blanco, GR2) coadyuvaron en la determinación de la altitud de recarga (Fig. 2.7 a, b, c, d) presentando

composiciones isotópicamente empobrecidas del orden de 0,4 ‰ para $\delta^{18}\text{O}$ y de 0,4 ‰ $\delta^2\text{H}$ por cada 100 m de incremento en la altitud (Fig. 6.3 a, b, c, d).

La recarga del sistema acuífero registró un efecto de evaporación fuerte durante su caída o en la superficie, presentando valores de exceso de Deuterio (D_{exceso}) menores a 10‰. Y un efecto de evaporación aún más fuerte, en las fuentes de agua superficial (ríos, lagunas) y fuentes de agua subterránea somera evidenciando valores de D_{exceso} (entre +5 a -23 ‰) isotópicamente enriquecidos.

Los resultados del balance isotópico permitieron determinar que, al Sud-oeste del sistema acuífero, las aguas subterráneas presentaron una mezcla del: 39 al 76% de aguas meteóricas producto del deshielo de glaciares de roca (f_{GR2}), 21 al 58% de aguas de precipitación de origen reciente ($f_{\text{El Tatio}}$) y una mínima influencia, del 3 al 5% de fluidos geotermales ($f_{\text{SM-1}}$) (Fig. 2.9; Tabla 2.3), mientras que al Nor-este y Nor-oeste, las aguas subterráneas presentan una mezcla del: 6 al 94% de aguas correspondientes a manifestaciones hidrotermales ($f_{\text{M-118-A}}$) y del 5 al 91% de aguas meteóricas producto del deshielo de glaciares de roca (f_{GR2}) (Fig. 6.3).

De igual manera, se observaron actividades de ^{222}Rn de 11,9 $\text{kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ en las aguas subterráneas del subdominio poroso y de 6,4 a 38,1 $\text{kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ en el subdominio fracturado, mientras que las actividades de ^{222}Rn correspondientes a las fuentes de agua superficial (ríos), de 7,4 a 22,6 $\text{kBq}\cdot\text{m}^{-3}$ presentaron valores similares a las aguas subterráneas, lo cual evidencia la interacción agua superficial-agua subterránea.

Finalmente, los resultados del balance de masas de ^{222}Rn también evidenciaron que la descarga de aguas subterráneas del subdominio poroso hacia la Laguna Colorada varía entre 395.119 – 2.195.108 $\text{m}^3\cdot\text{año}^{-1}$, presentando una pérdida por evaporación del 58%, es decir, se estima que sólo 165.950 – 921.945 $\text{m}^3\cdot\text{año}^{-1}$ de aguas subterráneas del subdominio poroso descarga hacia la Laguna Colorada y el resto se evapora.

7-A. Discusión de resultados (3300 caracteres sin contar espacios, únicamente para trabajos de investigación y desarrollo experimental en cualquier área a excepción de emprendimientos de base tecnológica).

7-A.1 Modelo del funcionamiento hidrogeológico del Sistema Acuífero de la Cuenca Tierra de los López

En la Figura 7.1 se presenta el modelo conceptual del funcionamiento hidrodinámico del sistema acuífero de la Cuenca Transfronteriza Tierra de los López, en la zona piloto Laguna Colorada.

El sistema acuífero consiste en: i) un subdominio poroso compuesto por arenas, gravas y arcillas, cuyo espesor varía de 30 a 265 metros con niveles de agua subterránea de 0,6 a 1,6 m por debajo del nivel del terreno. Y, ii) un subdominio fracturado compuesto por rocas de origen volcánico y controlado por la presencia de sistemas estructurales (fallas).

La recarga del sistema acuífero se origina en la cadena montañosa de la Cordillera Occidental, a una altitud de 4.750 y 6.000 m s.n.m, presentando un valor medio anual de $7 \text{ a } 8 \text{ mm} \cdot \text{año}^{-1}$ en el subdominio poroso y un empobrecimiento isotópico del orden de 0,4 ‰ para $\delta^{18}\text{O}$ y de 0,4 ‰ $\delta^2\text{H}$ por cada 100 m de incremento en la altitud que concuerda con los valores reportados por Clark (2015), verificándose que, a elevadas altitudes donde el promedio de la temperatura es bajo, la precipitación es isotópicamente empobrecida.

El efecto de evaporación en las fuentes de agua superficial (ríos, lagunas) y fuentes de agua subterránea somera con valores de D_{exceso} (entre +5 a -23 ‰) isotópicamente enriquecidos, es coherente con los valores reportados en estudios realizados en regiones áridas y semi-áridas a nivel mundial (Viguier, 2016; Ma et al., 2017; Bayanzul et al., 2019; Valdivieso et al., 2022).

Las edades aparentes de las aguas subterráneas del sistema acuífero, de 5.830 a 14.896 años en el subdominio poroso, y de 4.612 a 21.603 años en el subdominio fracturado, evidencian que las aguas subterráneas del sistema acuífero se recargaron en el Holoceno y Pleistoceno Superior, durante la última transición glacial-interglacial del Altiplano Boliviano que se atribuye a la extensión de la fase lacustre Tauca (Lavenue, 1995; Chaffaut, 1995; Flores Avilés et al., 2019).

Finalmente, desde la zona de recarga y en la trayectoria de flujo subterráneo del sistema acuífero, se evidencia que:

- Las aguas subterráneas del subdominio poroso descargan hacia la Laguna Colorada presentando una pérdida por evaporación del 58 %, un flujo de descarga de $165.950 - 921.945 \text{ m}^3 \text{ año}^{-1}$ y concentraciones de actividad de Radón de $11,9 \text{ kBq}\cdot\text{m}^{-3}$.
- Las aguas subterráneas presentan una mezcla de aguas meteóricas producto del deshielo de glaciares de roca (f_{GR2}), de aguas de precipitación de origen reciente ($f_{EI \text{ Tatio}}$), de aguas correspondientes a manifestaciones hidrotermales ($f_{M-118-A}$), y/o una mínima influencia de fluidos geotermales (f_{SM-1}).

8. Aplicabilidad o impacto (1800 caracteres sin contar espacios)

El modelo del funcionamiento hidrodinámico del sistema acuífero de la Cuenca Transfronteriza Tierra de los Lípez, en la zona piloto Laguna Colorada, basado en evidencia científica isotópica ($\delta^{18}\text{O}$, $\delta^2\text{H}$, $\delta^{13}\text{C}$, ^3H , ^{14}C y ^{222}Rn) consolidó la correcta comprensión de los procesos hidrológicos clave que controlan la cantidad de las aguas subterráneas, incluyendo la influencia de los principales componentes del balance hídrico subterráneo.

Este modelo es la base para el desarrollo de un modelo numérico de flujo de aguas subterráneas y una herramienta poderosa para contribuir al fortalecimiento de la gestión integrada en materia de aguas transfronterizas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La metodología presentada en este estudio para el desarrollo del modelo del funcionamiento hidrodinámico del sistema acuífero puede replicarse en otras cuencas de la región árida del Altiplano Sud con condiciones hidrogeológicas e hidrológicas similares.

El impacto de esta investigación tienen implicaciones importantes en lo que se refiere al desarrollo de la investigación, ciencia y tecnología, en el ámbito nuclear, coadyuvando en este caso particular, al cumplimiento de las metas del eje estratégico: i) medio ambiente sustentable y en armonía con la Madre Tierra del Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025, especialmente con las metas orientadas a contribuir al incremento de la seguridad hídrica y a una mejor gestión de los recursos hídricos.

Así, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), el MRE

dispondrá de los datos e información científica generada por la ABEN, con el propósito de establecer mecanismos de cooperación y la negociación en materia de la gestión de recursos hídricos transfronterizos, ante el Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca Tierra de los Lípez.

9. Conclusiones (1800 caracteres sin contar espacios)

El modelo del funcionamiento hidrodinámico del sistema acuífero de la Cuenca Transfronteriza Tierra de los Lípez, basado en evidencia científica isotópica de isótopos estables de: $\delta^{18}\text{O}$, $\delta^2\text{H}$, $\delta^{13}\text{C}$ y de isótopos inestables de: ^3H , ^{14}C y ^{222}Rn , y combinada con información de referencia, consolidó la comprensión detallada y consistente de los componentes del balance hídrico subterráneo y los procesos hidrológicos clave que controlan la dinámica de los flujos subterráneos.

La recarga de las aguas subterráneas del sistema acuífero se origina en la cadena montañosa de la Cordillera Occidental, a una altitud de 4.750 a 6.000 m.s.n.m. y presenta un valor medio anual de $7 \text{ a } 8 \text{ mm} \cdot \text{año}^{-1}$ en el subdominio poroso, con un efecto de evaporación fuerte y edades aparentes asociadas con el último evento glacial-interglacial del Altiplano boliviano caracterizado por la fase lacustre Tauca.

El 58% del volumen de aguas subterráneas del subdominio poroso que descarga hacia la Laguna Colorada se evapora, estimándose una descarga de $165.950 - 921.945 \text{ m}^3 \text{ año}^{-1}$ y actividades de Radón de $11,9 \text{ kBq} \cdot \text{m}^{-3}$ que son producto de la desintegración radiactiva del Radio-226 (^{226}Ra).

Finalmente, desde la zona de recarga y el curso del flujo subterráneo del sistema acuífero, las aguas subterráneas presentan una mezcla de aguas meteóricas producto del deshielo de glaciares de roca, aguas de precipitación de origen reciente, aguas correspondientes a manifestaciones hidrotermales y una mínima influencia, de fluidos geotermales.

Los resultados de esta investigación demostraron que la hidrología isotópica es una herramienta de investigación científica eficaz para contribuir a la toma de decisiones informadas y al establecimiento de políticas de seguridad hídrica en materia de aguas transfronterizas.

10. **Referencias bibliográficas** (2300 caracteres sin contar espacios)

Se aclara que la revisión bibliográfica de la presente investigación es extensa sobrepasando los 2300 caracteres estipulados. Por lo que se citarán, de manera precisa, una gran parte de las fuentes de información consultadas.

Bayanzul B, et al. (2019). Construction of a conceptual model for confined groundwater flow in the Gunii Khooloi Basin, Southern Gobi Region, Mongolia. *Hydrogeology Journal*. 27(5):1581-1596, doi 10.1007/s10040-019-01955-8

Chaffaut I (1998). *Precipitations D'Altitude, Eaux Souterraines et Changements Climatiques de L'Altiplano Nord-Chilien*. París, Francia. Anexo II 1 – 4.

Clark I. (2015). *Groundwater Geochemistry and Isotopes*. CRC Press Taylor & Francis Group; p. 121-164.

Coudrain-Ribstein A, Olive P, Quintanilla J, Sondag F, Cahuaya D (1995). Salinity and isotopic dynamics of the groundwater resources on the Bolivian Altiplano. Application of Tracers in Arid Zones Hydrology, Proceedings of the Vienna Symposium. IAHS Publ. 232, 267-276.

DURRIDGE (2012). RAD7 RADON DETECTOR User Manual. DURRIDGE Company Inc., Boston. www.durridge.com.

Fernandes PG, Carreira PM & Nunes D (2009). Environmental isotopes (15N and 18O) in the assessment of groundwater degradation: Aveiro Quaternary aquifer (NW Portugal). *J Radioanal Nucl Chem* 281, 157–160. <https://doi.org/10.1007/s10967-009-0062-2>.

Figueroa Y (2018). *Geochemical and Isotopic Characteristics of the Laguna Colorada Geothermal Area – SW Bolivia*. Report 16 in: *Geothermal training in Iceland 2018*. UNU-GTP, Iceland, 229-256.

Flores Avilés GP (2019). *A groundwater basin multidisciplinary approach to conceptualize subsurface flow and trace nitrate contamination sources. Lake Titicaca, Bolivia*. PhD thesis, École Doctorale Terre-Univers-Environnement, University of Grenoble Alpes, France; p. 245.

Flores Avilés GP, Descloitres M, Duwig C, Rossier Y, Spadini L, et al (2020). Insight into the Katari-Lago Menor Basin aquifer, Lake Titicaca-Bolivia, inferred from geophysical (TDEM), hydrogeological and geochemical data. *Journal of South American Earth Sciences*. 99:102479, doi 10.1016/j.jsames.2019.102479.

Flores Avilés GP, Spadini L, Sacchi E et al. (2022). Hydrogeochemical and nitrate isotopic evolution of a semiarid mountainous basin aquifer of glacial-fluvial and paleolacustrine origin (Lake Titicaca, Bolivia): the effects of natural processes and anthropogenic activities. *Hydrogeol J* 30, 181–201. <https://doi.org/10.1007/s10040-021-02434-9>.

Flores Avilés GP (2022). *Procesos hidrológicos y origen de las aguas subterráneas del Sistema Acuífero de la Cuenca de la Laguna Colorada mediante aplicaciones de la hidrología isotópica*. *Revista Científica Nuclear Bolivianamente*. Agencia Boliviana de Energía Nuclear. 1,2022: 17-28.

Flores Avilés GP (2022). *Aplicación de la hidrología isotópica en la gestión de las aguas transfronterizas: Conclusión del proyecto piloto en la Cuenca Transfronteriza Tierra de*

los Lípez (Proyecto de cooperación técnica BOL-7005 del Estado Plurinacional de Bolivia). Depósito Legal 4-1-637-2022 P.O. AGENCIA BOLIVIANA DE ENERGIA NUCLEAR (ABEN).

Hepburn, E., Cendón, D.I., Bekele, D. et al. Environmental isotopes as indicators of groundwater recharge, residence times and salinity in a coastal urban redevelopment precinct in Australia. *Hydrogeol J* 28, 503–520 (2020). <https://doi.org/10.1007/s10040-019-02077-x>.

I.A.E.A/WMO (2021). Global Network of Isotopes in Precipitation. International Atomic Energy Agency/ World Meteorological Organization. The GNIP Database. Disponible en: <https://nucleus.iaea.org/wiser>.

Jiang D, Li Z, Luo Y. et al (2021). River damming and drought affect water cycle dynamics in an ephemeral river based on stable isotopes: The Dagu River of North China. *Science of The Total Environment* 758, 143682 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143682>.

Kang S, Yi Y, Xu Y, Xu B, Zhang Y (2017). Water Isotope framework for lake water balance monitoring and modelling in the Nam Co Basin, Tibetan Plateau. *Journal of Hydrology: Regional Studies*. 12:289-302, doi 10.1016/j.ejrh.2017.05.007.

Lachaal F, Mlayah A, et al. (2012) Comprehension and hydrogeological conceptualization of aquifer in arid and semi-arid regions using integrated hydrogeological information system: case of the deep aquifer of Zéramdine-Béni Hassen (east-central Tunisia). *Arab J Geosci* DOI 10.1007/s12517-011-0498-x

M.R.E (2022). Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. Dirección General de Límites, Fronteras y Aguas Internacionales Transfronterizas. Gestión de Recursos Hídricos Transfronterizos. Presentación Reunión de Coordinación de Trabajo ABEN-MRE, 31/01/2022; p. 1-18.

Ma B, Jin M, Liang X, Li J (2017) Groundwater mixing and mineralization processes in a mountain–oasis–desert basin, northwest China: hydrogeochemistry and environmental tracer indicators. *Hydrogeol J* DOI 10.1007/s10040-017-1659-0

Mudarra M, Andreo B, et al. (2014). Combined use of natural and artificial tracers to determine the hydrogeological functioning of a karst aquifer: the Villanueva del Rosario system (Andalusia, southern Spain). *Hydrogeology Journal*. 22(5):1027-1039, doi 10.1007/s10040-014-1117-1

Toro LE (2018). Developing Integral Management of Water Resources in the South Lipez Province Using Isotope Hydrology. Informe técnico complementario; p. 8-17, 26-27.

U.N.E.C.E & U.N.E.S.C.O (2021). Indicator | SDG 6 Data [Internet]. Sdg6data.org. 2022 [cited 31 March 2022]. Disponible en: <https://sdg6data.org/indicator/6.5.2>. United Nations Economic Commission for Europe & United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Valdivieso S et al. (2022). Characterization of precipitation and recharge in the peripheral aquifer of the Salar de Atacama. *Science of the Total Environment*. 806 (2022) 150271: 1-14, doi 10.1016/j.scitotenv.2021.150271.

Viguer B, Jourde H, Yáñez G, et al. (2018). Multidisciplinary study for the assessment of the geometry, boundaries and preferential recharge zones of an overexploited aquifer in the

Atacama Desert (Pampa del Tamarugal, Northern Chile). *Journal of South American Earth Sciences*. 86:366-383, doi 10.1016/j.jsames.2018.05.018.

Villarroel DG (2014). Geochemical studies of geothermal fluid and evaluation of well test results from wells SM-01, SM-02 and SM-03, Sol de Mañana field, geothermal project, Laguna Colorada, Bolivia. Report 32 in: Geothermal training in Iceland 2014. UNU-GTP, Iceland, 697-720.

11. Recursos de apoyo (opcional)

Legenda

- Unidad hidrológica de estudio "Laguna Colorada"
- Límite de Cuencas Hidrográficas en Sudamérica
- Límite provincial
- Límite municipal
- Límite transfronterizo
- Cuenca Tierra de los Lipez
- Río intermitente
- Río permanente
- Comunidades
- Lagos y lagunas
- Curvas de nivel c/50
- ▲ Sitios de monitoreo de isótopos estables en precipitación
- Pozos
- Manantiales
- Ríos
- Laguna
- ▲ Glaciares de roca
- Otras manifestaciones hidrotermales

Mapa N°1. Contexto geográfico de la unidad hidrológica de estudio. (superior izquierdo) Sud América y región hidrográfica del Altiplano, (superior derecho) dentro de los municipios de la Mancomunidad Gran Tierra de los Lipez. (Inferior) Ubicación de los sitios de investigación con información científica de isótopos estables e inestables de: i) estudios realizados antes de 2019 (transparencia al 50%) y aquellos ii) generados por la ABEN durante 2019 y 2021.

Figura 6.1 Diagramas de las composiciones isotópicas de $\delta^2\text{H}$ vs $\delta^{18}\text{O}$ de fuentes de agua subterránea del subdominio poroso (pozos), del subdominio fracturado (manantiales, pozos geotérmicos), y de fuentes de agua superficial (ríos, lagunas): a) al final de la época lluviosa de 2019, y b) durante la época de estiaje 2021 (Flores Avilés, 2022).

Legenda

- Unidad hidrológica de estudio "Laguna Colorada"
- Limite municipal
- Limite transfronterizo
- Cuenca Tierra de los Lipez
- Fallas geológicas
- Río intermitente
- Río permanente
- Lagos y lagunas
- 5000 Curvas de nivel c/50
- ▲ Sitios de monitoreo de isótopos estables en precipitación

Subdominio poroso en materiales no consolidados

- AcPor Acuífero en medio poroso
- Limite del subdominio poroso

Subdominio fracturado

- AcPal Acuífero Paleozoico
- Na3-Na3 Acuífero en rocas ignimbritas
- Na3-Na3 Acuífero en rocas porosas
- Na3-Na3 Acuífero en rocas lavas andesíticas

Sitios de Investigación

- Pozos
- Laguna
- Manantiales
- △ Glaciares de roca
- Ríos
- Otras manifestaciones hidrotermales

Mapa N°2. Variación espacial de las composiciones isotópicas de Oxígeno-18 ($\delta^{18}O$) (izquierda) al final de la época lluviosa de 2019 y (derecha) durante la época de estiaje de 2021.

Legenda

- Unidad hidrológica de estudio "Laguna Colorada"
- Límite municipal
- Límite transfronterizo
- Cuenca Tierra de los Lipez
- Fallas geológicas
- Río intermitente
- Río permanente
- Lagos y lagunas
- Curvas de nivel c/50
- ▲ Sitios de monitoreo de isótopos estables en precipitación

Subdominio poroso en materiales no consolidados

- AcPor Acuífero en medio poroso
- Límite del subdominio poroso

Subdominio fracturado

- AcPal Acuífero Paleozoico
- Naq3 Naq4 Acuífero en rocas ignimbríticas
- Npc1 Npc2 Acuífero en rocas porosas
- RoPor Acuífero en rocas lavas andesíticas

Sitios de Investigación

- Pozos
- Manantiales
- Ríos
- Laguna
- △ Glaciares de roca
- Otras manifestaciones hidrotermales

Mapa N°3. Variación espacial de las composiciones isotópicas de Oxígeno-18 (δ^2H) (izquierda) al final de la época lluviosa de 2019 y (derecha) durante la época de estiaje de 2021.

Figura 6.2 Diagramas de altitud vs. las composiciones isotópicas de $\delta^{18}\text{O}$ (a y b) y $\delta^2\text{H}$ (c y d) de fuentes de agua subterránea del subdominio poroso (pozos), del subdominio de rocas fracturadas (manantiales, pozos geotérmicos), y de fuentes de agua superficial (ríos, lagunas): al final de la época lluviosa de 2019 y durante la época de estiaje 2021 (Flores Avilés, 2022).

Figura 6.3 Variación espacial de las fracciones relativas de mezcla durante la recarga y flujo de aguas subterráneas en el sistema acuífero (Flores Avilés, 2022).

Figura 7.1 a) ubicación del perfil para el corte (O-E), b) Modelo del funcionamiento hidrodinámico del sistema acuífero Transfronterizo Tierra de los Lipez (Flores Avilés, 2022).